

REVERSE OSMOSIS UNTUK PENYISIHAN VIRUS DARI AIR DAUR ULANG

Kevino

Abstrak

Proses reverse osmosis (RO) sering dimasukkan proses pengolahan air untuk menghasilkan air daur ulang berkualitas tinggi dari limbah dengan tujuan utama untuk minum karena memiliki efisiensi tinggi untuk menghilangkan banyak kontaminan organik dan anorganik, dan juga menjaga kebersihan dan kesehatan yang sangat baik untuk melawan patogen. Dalam rangka untuk memastikan perlindungan terus-menerus dari kesehatan masyarakat dari kontaminasi patogen, pemantauan proses RO sangat diperlukan. Virus adalah kelas dari patogen yang untuk dihilangkan dalam proses pemisahan fisik karena ukurannya yang sangat kecil dan karena itu virus juga dianggap sebagai patogen yang paling sukar untuk dipantau. Saat ini, ada kesenjangan antara nilai log teoritis untuk proses ini (ditentukan oleh pengujian yang disetujui oleh pihak berwenang) dan kemampuan penghapusan log secara nyata sebagaimana dibuktikan dalam berbagai penelitian laboratorium dan pilot. Oleh karena itu, ada tantangan untuk membangun sebuah metodologi yang lebih pasti untuk nilai kerja secara teoritis. Dalam ulasan ini, setelah memperkenalkan risiko pada air daur ulang, kami memberikan gambaran tentang teknik pemantauan proses RO yang ada sekarang dan berpotensi kedepannya, menyoroti kekuatan dan kelemahan masing-masing proses, dan perdebatan penerapan proses ini ke pabrik pengolahan skala besar.

Kata kunci: membran, air daur ulang, penghilang virus, risiko, pengolahan

1. Pendahuluan.

Menurunnya ketersediaan air bersih di berbagai wilayah yang disebabkan oleh perubahan iklim global, urbanisasi dan peningkatan populasi yang tinggi membuat sumber-sumber air bersih alternatif perlu ditingkatkan untuk melengkapi sumber air bersih konvensional. Hal ini membuat munculnya berbagai sumber air bersih yang baru untuk membantu produksi air bersih dari sumber air konvensional. Secara teknologi, air bersih yang layak untuk minum bisa didapatkan dari berbagai sumber air (termasuk air limbah). Namun, kegagalan dalam proses pengolahan air limbah secara teknologi dapat menyebabkan air yang dihasilkan berisiko berbahaya untuk kesehatan konsumen. Hal ini menyebabkan air daur ulang dari limbah masih sulit untuk diterima dikalangan masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Persyaratan peraturan ketat untuk para pendukung daur ulang air yang, sebagian, didorong oleh kebutuhan utama untuk menanamkan kepercayaan dari publik. Persyaratan dan peraturan ini juga didukung oleh konsep risiko metodologi pengolahan air bersih yang berasal dari organisasi internasional seperti NRMCC dan USEPA (NRMCC dkk, 2008; USEPA, 2012). Metode untuk memperhitungkan risiko dari pengolahan air daur ulang diawali dengan memperhitungkan kandungan berbahaya (misalnya patogen atau kontaminasi zat kimia), dan peristiwa-peristiwa berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan kontaminasi pada air daur ulang seperti kegagalan proses. Kemudian, ditentukan akibat yang dapat ditimbulkan dari berbagai kontaminan yang terdapat pada air saat itu (misalnya patogen memiliki konsekuensi akut sedangkan kebanyakan kontaminan kimia memiliki konsekuensi kronis). Dengan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, dapat memungkinkan untuk menghitung risiko yang terkait. Apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka perlu digunakan pengolahan kembali yang kuat untuk mengurangi atau menghilangkan kontaminan. Setelah produksi berjalan juga akan ada monitoring secara *real-time* untuk menjamin kondisi air daur ulang yang dihasilkan layak minum.

Reverse Osmosis (RO) membran umumnya digunakan untuk perlakuan tersier dalam aplikasi air daur ulang untuk menghilangkan kandungan kontaminan terakhir dan secara teoritis mampu untuk menghilangkan seluruh kandungan virus didalam air daur ulang (Shannon dkk, 2008). Membran RO telah terbukti untuk mencapai membran RO telah terbukti untuk mencapai nilai di atas 5 log removal values (LRV) pada sistem laboratorium (Lozier dkk, 2003; Mi dkk, 2004; Pype dkk, 2016) dan studi percontohan (Kitis dkk, 2003; Lozier dkk, 2003; MWH, 2007). Nilai penghapusan log adalah cara untuk menggambarkan penghapusan atau efisiensi inaktivasi untuk target tertentu seperti suatu organisme, partikulat, dan sejenisnya (1 LRV $\frac{1}{4}$ pengurangan 90% dari jumlah komponen sasaran, 2 LRV $\frac{1}{4}$ pengurangan 99%, 3 LRV $\frac{1}{4}$ 99,9% pengurangan, dll). Instalasi membran dengan skala besar akan membutuhkan sejumlah besar segel O-ring, interconnectors, lem perekat pada bagian membran agar tidak terjadi kebocoran. Akibatnya, kinerja sistem yang nyata tidak selalu sesuai dengan nilai LRV yang diklaim. Karena itu, persyaratan dan peraturan yang ketat sering mengharuskan pemantauan operasional setiap produksi yang terus menunjukkan efektifitas dari membran tersebut.

Dalam rangka untuk melindungi kesehatan masyarakat, validasi dan pemantauan proses RO diperlukan untuk memastikan operasi yang baik dan benar. Sampai saat ini, tidak ada protokol validasi yang diterima baik secara nasional maupun internasional untuk RO, meskipun teknik konvensional seperti konduktivitas, TOC atau penghilangan sulfat] telah digunakan untuk tujuan ini. Sekarang ini, setiap protokol yang diusulkan masih membutuhkan tinjauan dan persetujuan oleh pihak yang berwenang dari kasus per kasus (AWRCOE, 2014). Sebuah protokol validasi yang disetujui menghasilkan korelasi antara LRV dan pemantauan tidak

langsung secara *online* terus menerus yang akan menjaga kualitas dari pabrik pengolahan air daur ulang dan proyek pengembang (Wenten,2014).

Antony dkk, 2012 sebelumnya telah memberikan gambaran dari mekanisme penghilang virus pada membran, model virus untuk studi membran dan tantangan membran pemantauan untuk virus berukuran partikel termasuk batasan dari teknik saat ini. Beberapa gagasan ini secara singkat diperkenalkan pada bagian selanjutnya untuk kelengkapan. Paper ini berfokus pada (i) manajemen risiko dalam penggunaan air daur ulang; (ii) pengenalan potensi teknik *monitoring* baru untuk memvalidasi proses RO termasuk kelebihan dan kelemahannya; dan (iii) menyoroti kebutuhan dan cara alternatif untuk penelitian tambahan di bagian ini.

2. Risiko bahaya dari air daur ulang

Penggunaan air daur ulang menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat yang menyebabkan pemerintah mewajibkan untuk memberlakukan peraturan yang kuat untuk melindungi konsumen (Radcliffe, 2004). Yang paling berisiko dari kualitas air yang harus dikelola dalam daur ulang air minum terkait dengan kontaminasi patogen oleh bakteri, virus dan protozoa (WHO, 2011). Pencegahan dan penanggulangan risiko ini sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan dan penerimaan skema daur ulang air. Seperti disebutkan sebelumnya, penilaian risiko umumnya termasuk identifikasi bahaya, efek potensial risiko tersebut pada kesehatan manusia dan sejenisnya (NRMMC dkk, 2006). Sebuah strategi manajemen risiko akan bertujuan mengurangi risiko yang sangat berbahaya karena daur ulang air menggunakan sistem pengolahan multi-penghalang (NRMMC dkk, 2008). Pada suatu kasus dimana salah satu penghalang rusak, hambatan penghalang berikutnya akan tetap dapat menghilangkan kontaminan agar dihasilkan air dengan kualitas yang layak minum, setelah itu juga dilakukan pemantauan agar pengiriman air daur ulang juga aman.

Penyakit menular yang disebabkan oleh organisme patogen adalah perhatian yang paling serius berkaitan dengan penggunaan air daur ulang. Mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit ditularkan melalui air terutama enterik patogen, termasuk bakteri enterik, protozoa dan virus. Patogen ini dapat bertahan hidup di air dan menginfeksi manusia melalui pencernaan manusia atau kontak dengan makanan yang. Dari sudut pandang kesehatan secara umum, semua patogen adalah dari bahaya utama karena kemungkinan infeksi dari paparan dosis rendah. Namun, dari perspektif kontrol proses, enterik virus adalah kelompok yang paling penting dari organisme patogen karena ukurannya yang kecil dan terbatasnya penghapusan konsekuensial mereka secara fisik dengan proses pemisahan berdasarkan filtrasi (Antony dkk., 2012b). Deteksi dan kuantifikasi virus dalam limbah tersier cukup sulit karena konsentrasi yang rendah. Sementara bakteri *E. coli* sering digunakan sebagai indikator kontaminasi feses pada aplikasi air minum, perbedaan penghapusan fisik antara bakteri dan virus berarti bahwa itu tidak berguna untuk menentukan keberadaan virus inwater aplikasi reuse (Longares dkk, 2008b).

Gambar 1. Unit RO dengan pre-treatment ekstensif

Di dunia tidak ada kebijakan universal untuk air daur ulang secara keseluruhan namun sebagai peraturan yang berlaku tergantung sesuai dengan lokasi. Untuk menentukan persyaratan untuk penghapusan virus untuk akhir-penggunaan tertentu dari air daur ulang, badan berwenang menetapkan standar yang harus dipenuhi. Di Australia, Australian Guidelines for Water Recycling (AGWR) (NRMMC dkk, 2008) menggambarkan karakterisasi risiko, menilai besarnya risiko tergantung konsentrasi dan paparan terkait dengan virus enterik, dan persentil ke-95 mereka konsentrasi diasumsikan dalam limbah. LRV minimum untuk virus yang dibutuhkan untuk dicapai untuk produksi air daur ulang layak minum dari pengolahan limbah telah ditetapkan menjadi 9,5 (NRMMC dkk, 2006, 2008), dengan maksimum kredit sebesar 4 LRV per penghalang. Departemen Kesehatan Masyarakat California (USA) menetapkan minimum persyaratan untuk 12 LRV dalam menggunakan air limbah yang diperlakukan untuk tanah pengisian minum akuifer air (CalEPA

2014).

Di Australia, sebuah AWTP harus menggunakan monitor otomatis untuk membuktikan penolakan log yang diperlukan dan memastikan fungsi yang benar dari proses (NRMMC dkk, 2008). Ada empat jenis pemantauan terjadi pada beberapa tahap pengembangan air daur ulang (NRMMC dkk, 2006). pemantauan dasar (i) mengumpulkan informasi diperlukan untuk penilaian risiko dalam menentukan potensi dampak daur ulang air di lingkungan. Pengesahan pemantauan (ii) dilakukan selama pra-commissioning fase dan setelah setiap perubahan yang dibuat untuk menentukan dan menunjukkan efektivitas teoritis setiap penghalang. pemantauan operasional (iii) memberikan indikasi real-time bahwa proses pengolahan beroperasi sesuai rancangan. Akhirnya, pemantauan verifikasi (iv) digunakan untuk menunjukkan bahwa hambatan telah bekerja. Pemantauan operasional diperlukan pada setiap penghalang pengolahan, dan harus mampu memberikan keyakinan bahwa penghalang dapat mengurangi patogen dengan pasti. Hal ini sering dilakukan oleh mendirikan titik kontrol kritis (CCP). Sebagai contoh, pemantauan terus-menerus sisa klor bebas dengan tindakan yang ketat batas dapat mengingatkan operator untuk masalah dengan desinfeksi kimia penghalang, dan memungkinkan intervensi terjadi sebelum penghalang dirusak.

3. Pembersihan air daur ulang dari virus

Virus adalah agen penular kecil yang dapat berkembang biak baik dalam spesifik sel. Ukurannya berkisar 10-300 nanometer. Ada lebih dari 120 virus enterik manusia yang teridentifikasi, dan beberapa virus yang lebih dikenal termasuk enterovirus, adenovirus, hepatitis A, rotavirus dan calicivirus manusia (noroviruses). Beberapa virus ditemukan dalam air limbah dan adenovirus manusia, enterovirus, norovirus dan jenis hepatitis E (Ottoson dkk, 2006; Hewitt dkk, 2011; Masclaux dkk, 2013). Virus manusia umumnya negatif dibebankan pada pH circumneutral (Michen dan Graule, 2010) yang memiliki ukuran antara 20 dan 100 nm.

Sementara kebanyakan virus rentan terhadap desinfeksi kimia, misalnya klorinasi, dan nilai CT klorin bebas dari 2,0 menit mg / L (di mana C adalah konsentrasi desinfektan sisa dan T waktu kontak) yang mampu menyediakan 4 LRV pada 25 C dan pH 6.0-9.0 (USEPA, 2003). Demikian pula, virus rentan terhadap radiasi UV, tetapi adenovirus menjadi salah satu virus yang paling tahan persyaratan untuk dosis UV tinggi > 186 mJ / cm² dalam rangka mencapai 4 LRV. Karena itu di Australia, maksimal 8 LRV dapat diklaim menggunakan metode desinfeksi tradisional, maka membutuhkan tambahan 1,5 LRV ke LRV diperlukan 9,5. Di California, 10 pengurangan log mungkin akan dapat diklaim (6 log untuk klorinasi, 4 log untuk UV), yang membutuhkan 2 LRV lanjut. Jika penghalang RO dapat divalidasi untuk menyediakan lebih dekat pengurangan log teoritis, intensitas UV (dan konsumsi daya) mungkin dapat diturunkan dengan tidak ada perubahan yang sebenarnya di risiko kesehatan masyarakat. Penghilangan virus oleh proses membran didominasi dicapai dengan mekanisme eksklusi ukuran, dipengaruhi oleh fisikokimia sifat membran, sifat permukaan virus (Elektrostatik dan interaksi hidrofobik) dan solusinya lingkungan (Antony dkk, 2012a). Penghilangan virus telah banyak dipelajari dengan menggunakan tekanan rendah (MF atau UF) membran (Madaeni, 1997; Lukasik dkk, 2000; van Voorthuizen dkk, 2001; Lovins III dkk, 2002; Farahbakhsh dan Smith, 2004; Pontius, 2007; Arkhangelsky dan Gitis, 2008; Wickramasinghe dkk, 2010.; Pontius dkk, 2011.; Huang dkk, 2012), tetapi hanya sedikit penelitian memiliki telah dilakukan dengan menggunakan membran RO (Adham dkk, 1998b.; Kitis dkk, 2003; Mi dkk, 2004; Pype dkk, 2016). dalam ilmiah studi, bakteriofag, yang merupakan virus yang menginfeksi dan bereplikasi dalam bakteri serta tidak patogen bagi manusia, umumnya digunakan sebagai virus Model untuk menghindari manipulasi kompleks asli virus (misalnya kurangnya metodologi analisis, patogen, dll). Model virus memiliki juga mirip inaktivasi dan adsorpsi perilaku sebagai yang asli. Bakteriofag juga direkomendasikan sebagai cocok virus pengganti oleh USEPA untuk pemantauan / validasi dari membran proses filtrasi (USEPA, 2005).

Gambar 2. Reverse Osmosis Package (www.process-worldwide.com)

4. Teknik pemantauan RO

US Environmental Protection Agency (USEPA) mengembangkan Long Term 2 Enhanced Surface Water

Treatment Rule (LT2ESWTR) Untuk mengurangi wabah patogen, dan terutama Cryptosporidium dalam air minum, US Environmental Protection Agency (USEPA) yang telah mendorong banyak persyaratan tentang pemantauan membran RO. Misalnya, aturan mengharuskan pengujian proses produksi baik secara langsung dan pengujian tidak langsung. Hal ini dijelaskan dalam peraturan filtrasi membran (USEPA, 2005). Dengan tidak adanya peraturan ketat dalam yurisdiksi lain, praktek nyata telah secara efektif menjadi kebutuhan standar di yurisdiksi lain. Operasi yang benar dari proses RO harus terus menerus dipantau untuk membuktikan bahwa sistem dapat mencapai log removal telah divalidasi untuk (Adham dkk, 1998). Tabel 1 menyajikan langsung dan tes integritas tidak langsung saat ini tersedia untuk memantau proses RO. USEPA mendefinisikan tes integritas langsung sebagai "tes fisik diterapkan pada setiap unit membran dan dimonitor setiap hari untuk mengidentifikasi dan / atau mengisolasi pelanggaran integritas "dan integritas tes tidak langsung sebagai "pemantauan beberapa aspek kualitas air filtrat yang merupakan indikasi penghapusan materi partikel pada frekuensi ada kurang dari sekali setiap 15 menit "(USEPA, 2005). dalam air minum, US Environmental Protection Agency (USEPA) mengembangkan Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule

(LT2ESWTR), yang telah mendorong banyak persyaratan tentang pemantauan membran. Misalnya, aturan mengharuskan pengujian baik langsung dan pengujian integritas tidak langsung. Hal ini dijelaskan dalam filtrasi membran user (USEPA, 2005). Dengan tidak adanya ketatbimbingan dalam yurisdiksi lain, dunia ini praktek contoh terbaik telah secara efektif menjadi kebutuhan standar di yurisdiksi lain. Operasi yang benar dari proses RO harus terus menerus dipantau untuk membuktikan bahwa sistem dapat mencapai log removal yang diinginkan (CaEipa,2014).

Tabel 1. Pengujian langsung dan tidak langsung untuk proses RO

Metode	Uji	Kelebihan	Kekurangan	LRV
Langsung	Vakum	-Sensitif terhadap kerusakan membran	Membutuhkan <i>shutdown</i> sistem	
		-Sesuai standar ASTM	Susah untuk menghilangkan udara	
		-Cocok untuk patogen berukuran besar seperti protozoa		
	Fag MS2	Model dari virus	-Mahal -Waktu lama -Metode sulit	> 7
	Rhodamine	-Metode mudah	-Membran serapan pada konsentrasi tinggi	2,6-4
	WT	-Murah	-Tidak merepresentasikan rejeksi virus	~1,5
Tidak Langsung	TOC	-Deteksi online	-Sensitifitas bergantung pada salinitas umpan - Maintenance sulit	>2
		-Murah		
	Sulfat	- Lebih sensitif dari uji konduktivitas	- Pengukuran offline	Sampai dengan 3
		-Lebih sensitif dari uji konduktivitas	- Sensitifitas bergantung pada salinitas umpan	

4.1 Pemantauan RO secara langsung

Metode langsung mencakup metoda berbasis pressure-and marker-based (USEPA, 2005), dan standar yang ada (ASTM, 2010). Metode berbasis tekanan teknik ini yang menilai kondisi membran dengan tekanan pemantauan atau udara / perpindahan air di bawah tekanan tinggi atau vakum (USEPA, 2005; Frenkel dkk, 2014). Tes pembusukan vakum adalah metode yang umum digunakan dalam proses RO. Tes ini dilakukan pada elemen modul spiral-wound untuk memeriksa permeabilitas membran basah untuk udara dan dengan

demikian untuk mendeteksi kebocoran membran dan kerusakan lainnya (Adham dkk, 1998a;.. Guo dkk,2010b). Namun, tes ini umumnya tidak digunakan untuk praktek skala penuh, karena ketidakmampuan untuk terus memantau proses dan kesulitan untuk mengeluarkan udara setelah proses selesai diuji (USEPA, 2005).

Metode berbasis marker partikulat atau marker molekul di air umpan tersebut. Marker langsung diukur untuk menilai LRV dari proses, marker yang baik seharusnya tidak mengganggu hambatan, dihitung dengan mudah, dan itu tidak boleh teradsorpsi ke permukaan membran atau komponen sistem lainnya. Jenis ini pengujian harus memenuhi kriteria utama seperti resolusi, sensitivitas dan frekuensi (USEPA, 2005). Idealnya, proses RO akan divalidasi untuk menghilangkan patogen menggunakan MS2 bakteriofag (MS2 fag), yang merupakan salah satu pengganti virus yang paling sering digunakan dalam tes di lab dan skala pilot. Telah dilaporkan sebagai yang terbaik yaitu kinerja dari indikator proses karena ukurannya yang kecil (ca. 25 nm), kemudahan dalam jumlah besar dan alam non-patogen yang terhadap manusia (Golmohammadi dkk, 1993; Michen dan Graule, 2010; Antony dkk., 2012a). muatan permukaan negatif di circumneutral pH (6-8), mirip dengan enterovirus lainnya, elektrostatis tolakan dengan membran bermuatan negatif. Proses pengolahan berbasis membran tidak lengkap tanpa diperhatikannya mekanisme yang mengatur transportasi zat terlarut melintasi membran dan permodelan komprehensif dari teknik berbasis membrane (Ahmed dkk,2010). Simulasi dari berbagai kinerja proses berbasis membran merupakan hal yang sangat diperlukan untuk pemantauan zat yang melintasi membran (Foley,2013). Sayangnya, pelaksanaan tes ini pada skala penuh kurang praktis karena biaya tinggi dan upaya yang diperlukan untuk culture dan plate jumlah yang cukup dari MS2 fag. Selain itu, teknik ini digunakan untuk mendeteksi fag dapat memakan waktu (24-48 jam plaque-assay) dan keahlian secara keseluruhan diperlukan (Graule, 2010; Antony dkk., 2012a). muatan permukaan negatif di circumneutral pH (6-8), mirip dengan enterovirus lainnya, elektrostatis tolakan dengan membran bermuatan negatif. Proses pengolahan berbasis membran tidak lengkap tanpa diperhatikannya mekanisme yang mengatur transportasi zat terlarut melintasi membran dan permodelan komprehensif dari teknik berbasis membrane (Ahmed dkk,2010). Simulasi dari berbagai kinerja proses berbasis membran merupakan hal yang sangat diperlukan untuk pemantauan zat yang melintasi membran (Foley,2013). Sayangnya, pelaksanaan tes ini pada skala penuh kurang praktis karena biaya tinggi dan upaya yang diperlukan untuk culture dan plate jumlah yang cukup dari MS2 fag. Selain itu, teknik ini digunakan untuk mendeteksi fag dapat memakan waktu (24-48 jam plaque-assay) dan keahlian secara keseluruhan diperlukan untuk menghindari kontaminasi silang dan melakukan kontrol kualitas yang sesuai. Hal ini bahkan kurang layak untuk pengujian pada skala besar pada frekuensi cocok untuk dianggap sebagai monitoring operasional. Selain itu, pelanggan mungkin enggan dengan menggunakan MS2 fag untuk pemantauan proses RO dalam air untuk konsumsi manusia. Sebuah alternatif yang baik untuk MS2 fag adalah rhodamine WT (R-WT), yang merupakan bahan kimia pelacak non-reaktif disetujui oleh USEPA untuk digunakan dalam air minum (Zornes dkk, 2010). pewarna ini memiliki molekul berat 487 g / mol dan itu harus baik dihapus oleh membran RO, karena itu jauh lebih besar dari berat molekul cut-off (MWCO). The MWCO membran ditentukan oleh berat organik (Van der Bruggen dkk, 1999). Selain itu, R-WT (pKa $\frac{1}{4}$ 5.1) adalah bermuatan negatif pada pH air dan dengan demikian diharapkan akan dihapus oleh biaya tolakan selain ukuran pengecualian. Untuk ini alasan, dan juga karena biaya yang lebih rendah (ca. US \$ 300 / L) dan kemudahan untuk mengukur oleh fluoresensi, R-WT telah disarankan sebagai nonmicrobiological alternatif untuk MS2 fag. Beberapa studi telah menunjukkan korelasi yang sangat baik antara LRV dari R-WT (up4 LRV di skala pilot) dan LRV dari MS2 fag (Lozier dkk, 2003). Namun, R-WT biasanya tidak digunakan dalam produksi skala penuh sebagai ujian pemantauan terus menerus karena biaya penanda, dan implikasi dari kehadirannya molekul (MW) dari zat terlarut yang membran menghilangkan oleh 90% dan di kisaran 100-300 Da (dalton) untuk molekul terus dalam konsentrat aliran. Selain itu, Zornes dkk (2010) dipantau pabrik skala penuh dengan R-WT (100 mg konsentrasi umpan / L) dan konduktivitas. Di dalam studi, mereka hanya memperoleh LRV maksimum 2,8 dengan R-WT dibandingkan dengan 1.7-1.8 LRV dengan konduktivitas. Ini R-WT penolakan rendah telah berhubungan dengan konsentrasi umpan serendah lain Penelitian menunjukkan ca. yang 4 LRV diperoleh dengan RO yang sama Sistem menggunakan konsentrasi umpan awal 1 mg / L. Namun, konsentrasi yang lebih tinggi dari pewarna dapat menyebabkan adsorpsi ke dalam membran yang dapat menyebabkan fouling membran.

4.2 Pemantauan RO secara tidak langsung

Pengujian proses tidak langsung tidak secara fisik menguji membran modul atau unit, melainkan memonitor beberapa aspek yang melekat menyerap kualitas air (mis kekeruhan, konduktivitas, dll). Ini berbeda dari tes berbasis penanda bahwa karakteristik feed air diuji dalam permeat. Ini harus meskipun dicatat bahwa beberapa studi telah mengklasifikasikan metode berbasis marker sebagai tidak langsung tes integritas alasan bahwa senyawa unggulan tidak dapat dihubungkan langsung ke penghapusan virus (Gitis et al, 2006; Pontius et al, 2009; Guo et al., 2010a), sedangkan menurut filtrasi membran USEPA pengguna bimbingan, metode berdasarkan penanda adalah metode langsung jika pengganti adalah: 1) diterapkan terhadap air umpan untuk memverifikasi integritas membran, 2) memiliki ukuran yang sama atau lebih kecil

dari virus, dan 3) bentuk mirip dan muatan permukaan (USEPA, 2005). Umumnya, penurunan kualitas air permeat dapat menunjukkan masalah integritas. Maksud dari tes tidak langsung adalah bahwa ia menyediakan pemantauan terus-menerus penghalang (mirip dengan pengukuran klorin bebas menunjukkan efektivitas penghalang desinfeksi) dan lebih luas berlaku (Teknik yaitu diusulkan untuk pedoman nasional) (USEPA, 2005).

5. Kesimpulan

Semua teknik integritas RO tentu memiliki keterbatasan. Hal ini akan tampak bahwa teknik ideal akan menjadi monitoring alam bila ada partikel virus. Pemantauan ini untuk menghindari masalah yang terkait dengan kontaminan spiking seperti biaya, modifikasi desain sistem dan / atau potensial kimia tambahan menggunakan. Instrumen partikel counter adalah pilihan yang menjanjikan dalam hal ini. Jika biaya metode ini dapat dikurangi dan LOD ditingkatkan tanpa sampel kompleks pra-perawatan, mungkin menjadi standar masa depan teknik monitoring RO untuk menghilangkan virus (Anthony dkk, 2012).

Pada tahap ini, ada beberapa pilihan alternatif dapat dipertimbangkan, dengan pilihan yang tergantung pada tujuan:

1. Untuk memantau proses RO dengan biaya rendah, indikator alami seperti TOC dianggap sebagai pilihan yang baik. Komersial TOC analyzer ada yang dapat memantau dengan ketelitian yang cukup dan kepekaan. Sulfat memiliki potensi masa depan terbesar dan bisa menjadi metode pilihan ketika sebuah instrument online tersedia cukup LOD.
2. Untuk memvalidasi penghalang dan menunjukkan LRV tinggi, spiking sebuah nanopartikel neon dengan karakteristik yang sama seperti virus adalah alternatif yang baik.
3. Tantangannya tetap untuk mengembangkan metodologi yang mampu mempertukan dua tujuan secara bersamaan.

Sebagai kata akhir ingin ditegaskan kembali bahwa sementara itu jelas bahwa masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kekurangan, peneliti harus tetap mengingat bahwa teknik pemantauan tidak akan diadopsi jika terlalu mahal atau menuntut untuk operator yang rumit.

Daftar Pustaka

1. Adham, S., Gagliardo, P., Smith, D., Ross, D., Gramith, K., Trussell, R., 1998a. Monitoring the integrity of reverse osmosis membranes. *Desalination* 119, 143-150.
2. Ahamed, M., AlSalhi, M.S., Siddiqui, M.K.J, 2010. Silver nanoparticle applications and human health. *Clin. Chim. Acta* 411, 1841-1848.
3. Antony, A., Subhi, N., Henderson, R.K., Khan, S.J., Stuetz, R.M., Le-Clech, P., Chen, V., Leslie, G., 2012b. Comparison of reverse osmosis membrane fouling profiles from Australian water recycling plants. *J. Membr. Sci.* 407-408, 8-16.
4. Coble, P.G., 1996. Characterization of marine and terrestrial DOM in seawater using M-L. Pype et al. / *Water Research* 98 (2016) 384-395 393 excitation-emission matrix spectroscopy. *Mar. Chem.* 51, 325-346.
5. Dolnicar, S., Hurlimann, A., Grün, B., 2011. What affects public acceptance of recycled and desalinated water? *Water Res.* 45, 933-943.
6. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
7. Aryanti, P. T. P., Joscarita, S. R., Wardani, A. K., Subagjo, S., Ariono, D., & Wenten, I. G. (2016). The Influence of PEG400 and Acetone on Polysulfone Membrane Morphology and Fouling Behaviour. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(2), 135-149.
8. Farahbakhsh, K., Smith, D.W., 2004. Removal of coliphages in secondary effluent by microfiltration mechanisms of removal and impact of operating parameters. *Water Res.* 38, 585-592.
9. Fielding, K.S., Gardner, J., Leviston, Z., Price, J., 2015. Comparing public perceptions of alternative water sources for potable use: the case of rainwater, stormwater, desalinated water, and recycled water. *Water Resour. Manag.* 29, 4501-4518.
10. Frenkel, V.S., Cohen, Y., Rahardianto, A., Suruwandjiti, S., Thompson, J., Cummings, G., 2014. WRRF09-06b: new techniques for real-time monitoring of membrane integrity for virus removal: pulsed-marker membrane integrity monitoring system. In: WRRF. Research report. Alexandria, VA.
11. Gary, A., Jaeweon, C., 1999. Interactions between natural organic matter (NOM) and membranes: rejection and fouling. *Water Sci. Technol.* 40, 131-140.
12. Gitis, V., Adin, A., Nasser, A., Gun, J., Lev, O., 2002. Fluorescent dye labeled bacteriophages as a new tracer for the investigation of viral transport in porous media: 1. Introduction and characterization. *Water Res.* 36, 4227-4234.
13. Gitis, V., Hought, R.C., Clark, C.M., Gun, J., Lev, O., 2006. Nanoscale probes for the evaluation of the integrity of ultrafiltration membranes. *J. Membr. Sci.* 276, 199-207.
14. Goeller, L.J., Riley, M.R., 2007. Discrimination of bacteria and bacteriophages by raman spectroscopy and surface-enhanced Raman spectroscopy. *Appl. Spectrosc.* 61, 671-796.
15. Golmohammadi, R., Valegård, K., Fridborg, K., Liljas, L., 1993. The refined structure of bacteriophage MS2 at 2.8 Å resolution. *J. Mol. Biol.* 234, 620-639.
16. Guo, H., Wyart, Y., Perot, J., Nauleau, F., Moulin, P., 2010a. Application of magnetic nanoparticles for UF membrane integrity monitoring at low-pressure operation. *J. Membr. Sci.* 350, 172-179.
17. Guo, H., Wyart, Y., Perot, J., Nauleau, F., Moulin, P., 2010b. Low-pressure membrane integrity tests for drinking water

- treatment: a review. *Water Res.* 44, 41-57.
18. Khoiruddin, Widiyasa, I. N., & Wenten, I. G. (2014). Removal of inorganic contaminants in sugar refining process using electrodeionization. *Journal of Food Engineering*, 133, 40-45.
 19. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
 20. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
 21. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
 22. Hambly, A.C., Henderson, R.K., Storey, M.V., Baker, A., Stuetz, R.M., Khan, S.J., 2010. Fluorescence monitoring at a recycled water treatment plant and associated dual distribution system - implications for cross-connection detection. *Water Res.* 44, 5323-5333.
 23. Huber, P., Peter Odermatt, R., Sonleitner, B., 2012. Development and laboratory-scale testing of a fully automated online flow cytometer for drinking water analysis. *Cytom. Part A* 81A, 508-516.
 24. Hewitt, J., Leonard, M., Greening, G.E., Lewis, G.D., 2011. Influence of wastewater treatment process and the population size on human virus profiles in wastewater. *Water Res.* 45, 6267-6276.
 25. Huang, H., Young, T.A., Schwab, K.J., Jacangelo, J.G., 2012. Mechanisms of virus removal from secondary wastewater effluent by low pressure membrane filtration. *J. Membr. Sci.* 409-410, 1-8.
 26. Huang, X., Min, J.H., Lu, W., Jaktar, K., Yu, C., Jiang, S.C., 2015. Evaluation of methods for reverse osmosis membrane integrity monitoring for wastewater reuse. *J. Water Process Eng.* 7, 161-168.
 27. Huber, S.A., Abert, A., Pronk, W., 2011. Characterisation of aquatic humic and non-humic matter with size-exclusion chromatography e organic carbon detection e organic nitrogen detection (LC-OCD-OND). *Water Res.* 45, 879-885.
 28. ASTM, 2010. D6908-06 standard practice for integrity testing water filtration membrane systems. In: *Book of Standards Volume: 11.02*. ASTM International, West Conshohocken, PA.
 29. CalEPA, 2014. Regulations related to recycled water. In: *Regulations CDoPHsRW*. California Environmental Protection Agency, California, p. 81.
 30. Juang, Y., Nurhayati, E., Huang, C., Pan, J.R., Huang, S., 2013. A hybrid electrochemical advanced oxidation/microfiltration system using BDD/Ti anode for acid yellow 36 dye wastewater treatment. *Sep. Purif. Technol.* 120, 289-295.
 31. Liu, M., Lü, Z., Chen, Z., Yu, S., Gao, C., 2011. Comparison of reverse osmosis and nanofiltration membranes in the treatment of biologically treated textile effluent for water reuse. *Desalination* 281, 372-378.
 32. Nataraj, S.K., Hosamani, K.M., Aminabhavi, T.M., 2009. Nanofiltration and reverse osmosis thin film composite membran module for the removal of dye and salts from the simulated mixtures. *Desalination* 249, 12-17.
 33. Ong, Y.K., Li, F.Y., Sun, S.-P., Zhao, B.-W., Liang, C.-Z., Chung, T.-S., 2014. Nanofiltration hollow fiber membranes for textile wastewater treatment: lab-scale and pilotscale studies. *Chem. Eng. Sci.* 114, 51-57.
 34. Parvathi, C., Maruthavanan, T., Prakash, C., November 2009. Environmental impacts of textile industries. *Indian Text. J. Magaz.* 22-26. IPF online limited.
 35. Praneeth, K., Manjunath, D., Bhargava, S.K., Tardio, J., Sridhar, S., 2014. Economical treatment of reverse osmosis reject of textile industry effluent
 36. Robinson, T., McMullan, G., Marchant, R., Nigam, P., 2001. Remediation of dyes in textile effluent: a critical review on current treatment technologies with a proposed alternative. *Bioresour. Technol.* 77, 247-255.
 37. Schafer, A.I., Fane, A.G., Waite, T.D. (Eds.), 2005. *Nanofiltration: Principles and Applications*, first ed. Elsevier, UK.
 38. Türgay, O., Ersöz, G., Atalay, S., Forss, J., Welander, U., 2011. The treatment of azo dyes found in textile industry wastewater by anaerobic biological method and chemical oxidation. *Sep. Purif. Technol.* 79, 26-33.
 39. Urama, R.I., Marinas, B.J., 1997. Mechanistic interpretation of solute permeation through a fully aromatic polyamide reverse osmosis membrane. *J. Membr. Sci.* 123, 267-280.
 40. USEPA, 2003. LT1ESWTR disinfection profiling and benchmarking technical guidance manual. In: Appendix B. CT Tables. United States Environmental Protection Agency.
 41. USEPA, 2005. Membrane filtration guidance manual. In: EPA.815-R-06-009. United States environmental Protection Agency, Cincinnati, OH.
 42. USEPA, 2012. Guidelines for water reuse. In: EPA/600/R-12/618. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C.
 43. Van der Bruggen, B., Schaep, J., Wilms, D., Vandecasteele, C., 1999. Influence of molecular size, polarity and charge on the retention of organic molecules by nanofiltration. *J. Membr. Sci.* 156, 29-41.
 44. van Voorthuizen, E.M., Ashbolt, N.J., Schäfer, A.I., 2001. Role of hydrophobic and electrostatic interactions for initial enteric virus retention by MF membranes. *J. Membr. Sci.* 194, 69-79.
 45. VDoH, 2013. Guidelines for validating treatment processes for pathogen reduction. Supporting Class A recycled water schemes in Victoria. In: *State of Victoria DoH*. Victorian Government, Melbourne.
 46. Vikesland, P.J., Wigginton, K.R., 2010. Nanomaterial enabled biosensors for pathogen monitoring - a review. *Environ. Sci. Technol.* 44, 3656-3669.
 47. WHO, 2011. *Guidelines for Drinking-water Quality*, fourth ed. World Health Organization, Geneva, Switzerland.
 48. Wickramasinghe, S.R., Stump, E.D., Grzenia, D.L., Husson, S.M., Pellegrino, J., 2010. Understanding virus filtration membrane performance. *J. Membr. Sci.* 365, 160-169.
 49. Zeiher, E.H.K., Ho, B.P., Hoots, J.E., Bedford, B., Godfrey, M.R., 2003. Method of monitoring membrane separation processes (WO 0./082447 A1). In: Organization WIP. Patent Cooperation Agency: Ondeo Nalco company.
 50. Zornes, G.E., Jansen, E., Lozier, J.C., 2010. Validation testing of the reverse osmosis system at Gippsland water

51. Van der Bruggen, B., M€antt€ari, M., Nystr€om, M., 2008. Drawbacks of applying nanofiltration and how to avoid them: a review. *Sep. Purif. Technol.* 63, 251-263.
52. Verma, A.K., Dash, R.R., Bhunia, P., 2012. A review on chemical coagulation/flocculation technologies for removal of colour from textile wastewaters. *J. Environ. Manage.* 93, 154-168.
53. Volmajer Valh, J., Majcen Le Marechal, A., Vajnhandl, S., Jeri C, T., Simon, E., 2011. 4.20-Water in the Textile Industry, Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, *Treatise on Water Science*. Elsevier, pp. 685-706.
54. Wang, Q., Luan, Z., Wei, N., Li, J., Liu, C., 2009. The color removal of dye wastewater magnesium chloride/red mud (MRM) from aqueous solution. *J. Hazard. Mater.* 170, 690-698.